

*Лобай Роман Романович,
науковий співробітник відділу економіки, менеджменту та трансферу інновацій у тваринництві Інституту тваринництва НААН
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14785831>*

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО БУДІВНИЦТВА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

*Lobai Roman,
Researcher of the Department of Economics, Management and Transfer of Innovations in Livestock Farming,
Livestock Farming Institute of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, 0009-0005-7258-3641*

COMPETITIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL CONSTRUCTION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Вступ. В сучасних умовах будівельна галузь є основою добробуту країни, оскільки значним чином визначає темпи розвитку, виступає одним із ключових секторів виробництва матеріальних благ та забезпечує умови для динамічного розвитку регіонів і країни загалом. Сільськогосподарське будівництво є фіндоутворюючою галуззю АПК, оскільки відповідає за реконструкцію об'єктів і споруд, ввід у дію нових, ремонт, технічне переоснащення існуючих об'єктів виробничого і невиробничого призначення. Зв таких умов дослідження тенденцій розвитку промислового будівництва аграрних підприємств та формування його конкурентних переваг та конкурентоспроможного розвитку набуває особливої актуальності.

Метою публікації є аналіз теоретико-методичних та наукових підходів до конкурентоспроможного розвитку промислового будівництва аграрних підприємств та тенденцій його формування і оцінки.

Результати. В статті досліджуються сутність формування конкурентоспроможного розвитку промислового будівництва сільськогосподарських підприємств. Визначено сутнісне наповнення поняття «конкурентоспроможність», «конкурентоспроможний розвиток будівництва аграрних підприємств». Обґрунтовано аспекти, які впливають на конкурентоспроможний розвиток будівництва аграрних підприємств. Визначено, що вагома економічна роль у будівництві належить промислому будівництву та обґрунтовано його сутність. Досліджено розвиток будівельної індустрії через показники, які характеризують обсяг виробленої будівельної продукції за видами в динаміці показників 2014-2023 рр. Досліджені основні проблемні аспекти, які впливають на конкурентоспроможний розвиток промислового будівництва аграрних підприємств. Визначені стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможного розвитку промислового будівництва аграрних підприємств.

Висновки. За сучасних реалій конкурентоспроможний розвиток промислового будівництва аграрних підприємств передбачає не лише задоволення потреб ринку через високоякісне та економічно ефективне будівництво, а й здатність цих об'єктів забезпечувати сталий розвиток, відповідаючи вимогам економічної та екологічної безпеки, а також впроваджувати інновації задля досягнення лідерських позицій у галузі.

Introduction. In modern conditions, the construction industry is the basis of the country's well-being, as it significantly determines the pace of development, acts as one of the key sectors of material goods production, and provides conditions for the dynamic development of regions and the country. Agricultural construction is a capital-forming branch of the agro-industrial complex, as it is responsible for the reconstruction of facilities and structures, the commissioning of new ones, repairs, and technical re-equipment of existing facilities for production and non-production purposes. In such conditions, the study of trends in the development of industrial construction of agricultural enterprises and the formation of its competitive advantages and competitive development acquires particular relevance.

The publication's purpose is to analyze theoretical, methodological, and scientific approaches to the competitive development of industrial construction of agricultural enterprises and the trends in its formation and assessment.

Results. The article studies the essence of the formation of competitive development in the industrial construction of agricultural enterprises. The essential content of the concepts of "competitiveness" and "competitive development of construction of agricultural enterprises" is determined. The aspects that influence the competitive development of the construction of agricultural enterprises are substantiated. It is determined that a significant economic role in construction belongs to industrial construction, and its essence is substantiated. The development of the construction industry is studied through indicators that characterize the volume of manufactured construction products by type in the dynamics of indicators for 2014-2023. The main problematic aspects that influence the competitive development of industrial construction of agricultural enterprises are studied. Strategic directions for increasing the competitive development of industrial construction of agricultural enterprises are determined.

Conclusions. In modern realities, the competitive development of industrial construction of agricultural enterprises involves not only meeting market needs through high-quality and cost-effective construction but also the ability of these facilities to ensure sustainable development, meet the requirements of economic and environmental security, and introduce innovations to achieve leadership positions in the industry.

Ключові слова: конкурентоспроможний розвиток, будівельна галузь, аграрна сфера, підприємство, промислове будівництво.

Keywords: competitive development, construction industry, agricultural sector, enterprise, industrial construction.

Постановка проблеми. За сучасних реалій будівельна галузь є основою добробуту будь-якої країни, оскільки значним чином визначає темпи розвитку держави, виступає одним із ключових секторів виробництва матеріальних благ та забезпечує умови для динамічного розвитку регіонів і країни загалом. Більше того, існує тісний взаємозв'язок будівельної галузі з іншими сферами економіки: зростання обсягів виконаних будівельних робіт призводить до відповідного зростання витрат і обсягів виробництва у суміжних галузях. Аграрна сфера є однією з ключових галузей економіки багатьох країн, що відіграє важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки та сталого розвитку суспільства. Для ефективного функціонування аграрної сфери, яка об'єднує в собі низку галузей економіки, приймає безпосередню участь у виробництві, переробці та заготівлі і зберіганні сільськогосподарської продукції, випуску комбікормів, добрив, проектуванні і виготовленні засобів виробництва у вигляді машин, обладнання, тракторів, механізмів для землеробства і тваринництва, необхідний розвиток системи конкурентоспроможності та формування конкурентних переваг. Особлива роль при цьому відводиться виробничому та інфраструктурному будівництву аграрних підприємств, оскільки забезпечення країни продовольством і споживчими товарами неможливе без будівельного комплексу, який забезпечує відтворення основних фондів і потребує підвищення конкурентоспроможності виробничо-господарської діяльності.

Будівельний комплекс АПК є достатньо складною соціально-економічною системою, яка характеризується структурою, елементами, внутрішніми та зовнішніми зв'язками, різноманіттям, стійкістю, динамічністю, цілісністю та іншими властивостями систем. Тут наявна сукупність галузей матеріального виробництва і проектно-вишукувальних робіт, які здійснюють цикл робіт зі створення сільськогосподарських будівельних об'єктів – від проектування до вводу їх в експлуатацію з необхідною будівельною базою і виробництвом спеціальних видів будівельних матеріалів та інших ресурсів. Сільськогосподарське будівництво є фондоутворюючою галуззю АПК, оскільки відповідає за реконструкцію об'єктів і споруд, ввід у дію нових, ремонт, технічне переоснащення існуючих об'єктів виробничого і невиробничого призначення. Зв таких умов дослідження тенденцій розвитку промислового будівництва аграрних підприємств та формування його конкурентних переваг та конкурентоспроможного розвитку набуває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасних умовах промислове будівництво аграрних підприємств є важливою складовою забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу, що охоплює будівництво сучасних елеваторів, теплиць, тваринницьких комплексів, логістичних центрів, складів та інших об'єктів, необхідних для зберігання, переробки та транспортування аграрної продукції. Комплекс проблем, які сьогодні постають перед вітчизняними підприємствами, зводиться до таких найбільш значущих: нестача обігових коштів; застарілий асортимент будівельної продукції, що випускається підприємствами будівельної індустрії; відсутність зростання продуктивності праці; брак грамотної маркетингової стратегії; невідповідність реальних витрат виробництва цінам на готову будівельну продукцію; низька ефективність функціонування організаційної структури; відсутність досвіду у підборі підрядних організацій, постачальників, споживачів та встановленні з ними стратегічного ділового співробітництва, а також відсутність системи, яка б зміцнювала взаємозв'язок між споживачем готової будівельної продукції. Від своєчасного вирішення цих проблем, які різко знижують конкурентоспроможність виробничо-господарської діяльності, значною мірою залежить конкурентоспроможність будь-якого підприємства. Проблема конкурентоспроможності не є новою в економіці, їй присвячені фундаментальні праці А. Сміта, Й. Шумпетера, М. Портера, М. Макдональда, Я. Донбара, Ж. Ламбена та ін. З урахуванням особливостей сучасного розвитку зазначена проблема не перестає бути предметом регулярного обговорення в наукових колах. Сучасні підходи до дослідження питань конкурентоспроможності промислового будівництва підприємств присвячені роботи вітчизняних учених: І.А. Ажаман, І.В. Федорович, І.М. Метошоп, І.Ю. Штулер, Т.О. Окландер та ін. Проте широкий спектр досліджень розвитку конкурентоспроможності та формування конкурентних переваг промислового будівництва аграрних підприємств в складних та невизначених сучасних умовах залишаються маловивченими.

Постановка цілей статті. Метою досліджень є аналіз теоретико-методичних та наукових підходів до конкурентоспроможного розвитку промислового будівництва аграрних підприємств та тенденцій його формування і оцінки за сучасних реалій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Конкурентоспроможність - це властивість об'єкта, що характеризується ступенем реального або потенційного задоволення конкретної потреби

порівняно з аналогічними об'єктами, представленими на ринку та визначається стосовно конкретного ринку або конкретної групи споживачів [3]. А. Сміт розглядав конкуренцію як поведінкову категорію, коли індивідуальні продавці і покупці змагаються на ринку за більш вигідні продажі та покупки відповідно. Суть конкуренції, на думку А. Сміта, є сукупністю взаємопов'язаних спроб продавців встановити контроль на ринку в довгостроковій перспективі [6]. Й. Шумпетер стверджував, що з точки зору економічного зростання конкуренція є суперництвом старого з новим. Й. Шумпетер, як критерій конкурентного ринку, виокремлює здатність ініціювати нові досягнення науково-технічного прогресу [8]. М. Портер досліджуючи теорію конкурентоспроможності, надає провідне місце не стільки структурі ринку і рівню розвитку конкурентних відносин, скільки ступеню їх адаптації до технологічних змін [5]. Конкуренція є багаторівневим явищем, що проявляється на різних рівнях: макроекономічному, мезоекономічному та мікроекономічному та може розглядатися в різних аспектах, зокрема: як спосіб координації господарської діяльності; як механізм взаємодії агентів ринку; як спосіб досягнення економічних цілей; як спосіб завоювання конкурентних переваг. Забезпечення конкурентоспроможності є важливим аспектом, вирішення якої пов'язано з удосконаленням розробки, виготовлення, продажу і технічного обслуговування продукції, тобто зі здійсненням цілеспрямованої діяльності щодо встановлення, формування і підтримання необхідного рівня конкурентоспроможності на всіх етапах життєвого циклу продукції.

Будівельна галузь та аграрна сфера є одними з ключових та вагомих у вітчизняному національному господарстві. Мультиплікативний ефект сільськогосподарського будівництва полягає у впливу на динаміку його розвитку багатьох залежних ланок агровиробничого комплексу. При цьому будівництво в АПК має специфічні особливості, серед яких: висока капіталомісткість і продовжуваність технологічних циклів виготовлення продукції; залежність від природно-кліматичних умов; уніфікованість і типізація об'єктів; розгалуженість об'єктів на значній території, але локалізація малих обсягів будівництва в одному місці; розповсюдженість малоповерхової забудови; специфічні джерела і форми фінансування (концесії, лізинг, соціальний контракт). Тому під конкурентоспроможним розвитком будівництва аграрних підприємств ми розуміємо процес забезпечення сталого та ефективного розвитку будівельної діяльності, пов'язаної з аграрними підприємствами, з орієнтацією на підвищення їх здатності конкурувати на ринку. Це означає, що будівельні проекти, які реалізуються для аграрного сектору, повинні бути не тільки економічно доцільними та високоякісними, але й відповідати сучасним вимогам та тенденціям ринку. При цьому слід виокремити важливі аспекти, які впливають на конкурентоспроможний розвиток будівництва аграрних підприємств:

- Ефективність використання ресурсів, яка є ключовою задля зменшення витрат на будівельні матеріали, енергію та робочу силу, оптимізацію технологічних процесів, що дозволяє знижувати собівартість будівельних робіт і досягати високої рентабельності проектів;

- Впровадження інновацій у будівництві, що полягають у широкому застосуванні новітніх технологій та матеріалів, які підвищують якість будівництва та забезпечують довговічність аграрних об'єктів (використання енергозберігаючих технологій, автоматизація процесів, застосування сталих і екологічно чистих матеріалів);

- Формування конкурентних переваг, тобто створення умов задля ефективного функціонування аграрних підприємств у конкурентному середовищі, що може бути спричинене збудованими об'єктами, які дозволяють аграріям підвищити власну продуктивність, знизити витрати або покращити умови для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції;

- Адаптивність до змін, що спрямоване здатністю будівельних проектів на аграрних підприємствах швидко реагувати на змінні умови ринку, кліматичні зміни, економічні фактори та нові вимоги до безпеки та екології;

- Збалансоване використання природних ресурсів, що полягає у створенні будівель та інфраструктури, які сприяють збереженню навколишнього середовища, забезпечуючи мінімальний вплив на природу та відповідність стандартам сталого розвитку.

Ключова економічна роль у будівництві справедливо належить промислового будівництву. Так, промислове будівництво - це основний вид будівництва, в рамках якого можна виділити такі напрями діяльності: створення нових та реконструкція діючих підприємств (фабрик, заводів, цехів, виробничих комплексів); розширення діючих підприємств; створення будівель та споруд різного господарського призначення (від невеликих складів до значних виробничих об'єктів, індустріальних парків). Слід також зазначити, що промислове будівництво забезпечує не лише процес здійснення будівельно-монтажних робіт, а й вирішення питань проектування та організації виробничого процесу, включаючи забезпечення об'єкта будівництва необхідними матеріальними та трудовими ресурсами [7]. До об'єктів промислового будівництва, в свою чергу, відносяться: виробничі об'єкти, які забезпечують основні виробничі процеси; підсобні об'єкти, які забезпечують вторинні виробничі процеси; транспортні об'єкти; енергетичні об'єкти, які забезпечують виробничі об'єкти електроенергією, паром та газом; санітарно-технічні об'єкти, які необхідні для обслуговування водопроводів та каналізацій; складські об'єкти, які необхідні для зберігання сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції; допоміжні та загальнозаводські об'єкти (адміністративні приміщення, їдальні, медичні пункти та інші аналогічні об'єкти). Промислове будівництво для аграрних підприємств зосереджується на створенні та реконструкції виробничих

об'єктів, таких як ферми, елеватори, склади для зберігання зерна та інші складові сільськогосподарської інфраструктури. Загальна кількість та вартість таких об'єктів відображають не тільки інвестиції в аграрний сектор, але й підтримку продовольчої безпеки.

Наразі будівництво в Україні пов'язане з впливом війни, новими загрозами і викликами та економічним становищем країни. Незважаючи на низку негативних чинників, зумовлених специфікою економіки, до нещодавнього часу будівництво було однією з найбільш стабільних та тих, які динамічно розвиваються складових національної економіки. Однак 2022 рік, який ознаменувався такими подіями, як

війна та девальвація гривні, знову поставив будівельну галузь в складне становище, яке характеризується різким зниженням попиту на будівельні послуги, зростанням цін на будівельні матеріали, складнощами з переміщенням трудових ресурсів. Усі ці проблеми формують досить високий рівень невизначеності щодо подальшого розвитку будівельної галузі. Більш точно проаналізувати динаміку та характер розвитку будівельної індустрії дозволить низка статистичних показників, які характеризують обсяг виробленої будівельної продукції за видами в динаміці показників 2014-2023 рр. (табл. 1).

Таблиця 1.

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами, млн.грн

Види	2014	2017	2020	2021	2022	2023
Будівлі	24856,3	52809,6	80625,6	102894,3	50172,5	65511,5
- житлові	11292,4	23730	29083,6	39147,9	20072,2	22906,6
- нежитлові	13564,1	29079,6	51542	63746,4	30100,3	42604,9
з них						
будівлі транспорту та засобів зв'язку	...	392,5	769,6	668,8	536,9	605,0
будівлі промислові та склади	15971,8	19848,4	10249	12570,6
Інженерні споруди	26252,2	52873,2	121455,2	155179,3	64771,3	100306,7
- транспортні споруди	6998,6	19001	67857,8	90093	23773,1	37957,4
- трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі	5683,4	12805,3	21945	26804,7	15626,9	22687,3
- комплексні промислові споруди	10632,6	16186,7	25333,1	30746,3	22665	35473,5
- інші інженерні споруди	2937,6	4880,2	6319,3	7535,3	2706,3	4188,5
Разом будівництво	51108,7	105682,8	202080,8	258073,6	114943,8	165818,2

Джерело: побудовано за даними [2]

Відповідно до даних Державної служби статистики України, показники обсягу виробленої будівельної продукції стабільно нарощувались до 2022 року. У 2021 році загальний обсяг виробленої продукції будівельними підприємствами становив 258073,6 млн.грн., а у 2022 році обсяг виробленої будівельної продукції склав - 114943,8 млн.грн, тобто скоротився близько на 55%, навіть з урахуванням підвищення цін на продукцію. При цьому промислове виробництво в Україні зросло на 5,9% у 2023 році порівняно з попереднім роком [4]. Під час війни будівельна галузь продовжує розвиватися за такими ключовими напрямками: відновлення пошкоджених будівель та об'єктів інфраструктури; житлове будівництво, зокрема зведення житла для внутрішньо переміщених осіб; промислове будівництво та модернізація підприємств, спричинені релокацією виробництв і змінами у логістичних процесах; будівництво об'єктів цивільного захисту, військового та подвійного призначення, а також посилення захисту інфраструктурних об'єктів. Значна частина цих робіт фінансується за рахунок бюджетних або донорських коштів і виконується за замовленням військових адміністрацій. У 2023 році зберігався високий попит на інвестиції в аграрну інфраструктуру. Зокрема, значний акцент робиться на будівництво елеваторів та складів для зберігання врожаїв, а також на модернізацію існуючих агропідприємств. Тож, у 2023 році, попри складні умови

війни, аграрне та промислове будівництво в Україні продовжило відновлюватися, хоча й із певними проблемами та обмеженнями [1]. Головними проблемами для аграрного та промислового будівництва стали високі ціни на будівельні матеріали та обмеження в постачаннях, а також нестабільна ситуація на ринку робочої сили.

Стагнація економіки, зміни соціально-економічних та політичних процесів, посилення конкурентної боротьби, інноваційний динамізм визначають необхідність проведення конкурентного аналізу. Для забезпечення конкурентоспроможності в цій галузі важливо врахувати низку факторів, які впливають на розвиток будівельного сектору, зокрема у контексті аграрних підприємств. Тому основними проблемними питаннями, які впливають на конкурентоспроможність є: технологічне відставання, фінансова нестабільність, низький рівень співпраці з постачальниками та підрядниками, брак інноваційних підходів у проектуванні, відсутність стратегії просування сучасних будівельних рішень (рис.1). Тож, задля забезпечення конкурентоспроможності будівельному підприємству необхідний певний інноваційний потенціал, шляхом залучення наукових установ до розробки нових матеріалів, технологій. Наприклад, використання біорозкладних матеріалів для будівництва складів, теплиць сприятиме сталому розвитку та відповідатиме світовим трендам екологізації.

Рис.1. Проблеми конкурентоспроможного розвитку

Розвиток промислового будівництва в аграрному секторі потребує комплексного підходу, який враховуватиме не лише технічні і фінансові аспекти, але й екологічні та соціальні виклики. Забезпечення конкурентоспроможності у цій сфері стане запорукою сталого розвитку аграрного сектору України та сприятиме підвищенню його ролі на міжнародному ринку. За таких умов стратегічними напрямами підвищення конкурентоспроможного розвитку промислового будівництва аграрних підприємств є:

- Впровадження інноваційних технологій, що може бути реалізовано шляхом використання сучасних методів будівництва, зокрема BIM (Building Information Modeling) та сприятиме оптимізації проектування, скороченню витрат й уникнення помилок у процесі будівництва;
- Залучення державної підтримки та грантових програм, оскільки фінансування через державні програми підтримки будівництва об'єктів АПК, а

також через міжнародні гранти та інвестиції сприятиме конкурентоспроможному розвитку будівництва в аграрній сфері;

- Активний розвиток енергоефективних рішень через будівництво об'єктів, які мінімізують споживання енергії, таких як склади з термоізоляцією, сонячні електростанції, біогазові установки, що сприятиме сталому розвитку аграрного бізнесу;
- Інтеграція з агропромисловими підприємствами шляхом створення спільних проектів між будівельними компаніями та агропідприємствами, що дозволить враховувати специфічні потреби кожної галузі на етапі проектування;
- Навчання персоналу та підвищення кваліфікації кадрів у будівельній галузі, зокрема у сфері агропромислового будівництва, допоможе підвищити якість виконання робіт і забезпечить конкурентоспроможність на ринку;
- Розвиток локальних постачальників і підтримка вітчизняних виробників будівельних матеріалів та обладнання дозволить зменшити витрати й підвищити незалежність від імпорту.

Висновок. Отже, конкурентоспроможний розвиток промислового будівництва аграрних підприємств передбачає не лише задоволення потреб ринку через високоякісне та економічно ефективне будівництво, а й здатність цих об'єктів забезпечувати сталий розвиток, відповідаючи вимогам економічної та екологічної безпеки, а також впроваджувати інновації задля досягнення лідерських позицій у галузі. Промислове та аграрне будівництво в Україні є важливим фактором відновлення та розвитку економіки, що потребує відповідної підтримки з боку держави та міжнародних партнерів.

Список літератури

1. Аграрний сектор в Україні у 2023 році. [Електронний ресурс]. URL:<https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/ahraryu-sektor-ukrayiny-u-2023-rotsi-skladovistiukosti-problemy-ta>
2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. URL: <https://ukrstat.gov.ua/>
3. Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку XX ст. : навч. посіб. ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. Київ : Знання, 2011. 566 с.
4. Промислове виробництво в Україні. [Електронний ресурс]. URL:<https://gmk.center.ua/infographic/promyslove-vyrobnytstvo-v-ukraini-zroslo-na-5-9-r-r-u-2023-rotsi/>.
5. Ризик-менеджмент будівельних підприємств проектно-орієнтованого типу. О.А. Гавриш, К.О. Кузнєцова, В.А. Мельникова. Під ред. Лисецької Н.М. К.:КІП ім. Ігоря Сікорського, 2023.211с.
6. Сміт А.Багатство народів. Дослідження про природу та причини добробуту націй / пер. Олександра Васильєва. К.:Наш Формат, 2018. 722 с
7. Тищенко О. М., Хаустова В. Є., Беляєв О. С. Оцінка конкурентоспроможності будівельних

підприємств з урахуванням їх специфіки. *Науковий журнал «Проблеми економіки»*. 2013. №1. С. 185-191.

8. Schumpeter J. History of Economic Analysis. Oxford University Press, 1954, 1260 p.

1. Ahrarnyi sektor v Ukraini u 2023 rotsi. [Elektronnyi resurs]. URL:<https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/ahraryu-sektor-ukrayiny-u-2023-rotsi-skladovistiukosti-problemy-ta>

2. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Elektronnyi resurs]. URL: <https://ukrstat.gov.ua/>

3. Istoriia ekonomiky ta ekonomichnoi dumky: vid rannikh tsyvilizatsii do pochatku KhKh st. : navch. posib. ; za red. V. V. Koziuka, L. A. Rodionovoi. Kyiv : Znannia, 2011. 566 s.

4. Promyslove vyrobnytstvo v Ukraini. [Elektronnyi resurs]. URL:<https://gmk.center.ua/infographic/promyslove-vyrobnytstvo-v-ukraini-zroslo-na-5-9-r-r-u-2023-rotsi/>.

5. Ryzyk-menedzhment budivelnykh pidpriemstv proektno-orientovanoho typu. O.A. Havrysh, K.O. Kuznietsova, V.A. Melnykova. Pid red. Lysetskoi N.M. K.:KPI im. Ihoria Sikorskoho, 2023.211s.

6. Smit A.Bahatstvo narodiv. Doslidzhennia pro pryrodu ta prychny dobrobutu natsii / per. Oleksandra Vasyliieva. K.:Nash Format, 2018. 722 s

7. Tyshchenko O. M., Khaustova V. Ye., Bieliaiev O. S. Otsinka konkurentospromozhnosti budivelnykh pidpriemstv z urakhuvanniam yikh spetsyfiky. Naukovyi zhurnal «Problemy ekonomiky». 2013. №1. S. 185-191.

8. Schumpeter J. History of Economic Analysis. Oxford University Press, 1954, 1260 p.